

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ ИЛИ РАЗУМНЫЙ ПОДХОД?

Маткаримова Сарбиназ Даулетбаевна

Магистр права, юрисконсульт ООО «QAVTOTEXXIZMET»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7583125>

ARTICLE INFO

Received: 18th January 2023

Accepted: 27th January 2023

Online: 29th January 2023

KEY WORDS

Брачный контракт (договор), брак, супруги, совместно нажитое имущество, имущественные права, неимущественные права, обязанности супругов, развод, бракоразводный процесс, обязательность заключения брачного договора.

ABSTRACT

Несмотря на то, что институт брачного контракта существует в мире уже давно, этот договор все еще не очень популярен в Республике Узбекистан. Основным торможением для развития данного института является ментальность народа, который считает, что «любовь и договор-несовместимые категории». Бытует мнение, что думать о разводе, вступая в брак, нелогично и неуместно. Но это всего лишь маска порой низкой правовой культуры и отсутствия прагматизма. В советское время, естественно, острой потребности в брачном контракте не было, потому что и делить было вообще то нечего. Но даже переходя в рыночные отношения, к большому сожалению, этот институт остается таким же непопулярным как и раньше. В этой статье мы будем анализировать причины непопулярности брачного договора среди населения.

Институт брачного договора или контракта один из древнейших способов регулирования защиты имущественных прав супругов. Брачный договор-это договорный режим имущества супругов. Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке или в случае его расторжения (ст. 29 Семейного кодекса Республики Узбекистан). Целью брачного договора является определение особого режима имущества супругов по соглашению сторон. По своей природе брачный договор является гражданско-правовым договором, что означает следующее: к нему применяются положения и Семейного кодекса и Гражданского кодекса Республики Узбекистан. При заключении брачного договора, из Гражданского кодекса необходимо руководствоваться положениями о заключении договоров и сделок, а из Семейного кодекса – Главой 6. Брачный договор признается заключенным при соблюдении следующих условий:

1. Присутствует волеизъявление обоих супругов, т.е. на заключение такого договора согласны оба супруга.
2. При подписании договора лично присутствуют оба супруга.

3. Договор нотариально удостоверен (без этого договор не действительный, а значит он не имеет юридическую силу).

Особенностью брачного договора является то, что он может быть заключен как до вступления в брак, так и в любой момент после него. Если договор был подписан до официального узаконивания отношений, его вступление в силу начнется сразу же после регистрации брака. Таким образом, заключение брачного контракта не является обязательным условием брака, и все взаимные соглашения между супругами осуществляются в соответствии с правовыми нормами законодательства Республики Узбекистан, обеспечивающим свободу выбора. Поэтому принятие решения о заключении брачного договора или отказа от него каждый из супругов принимает свободно, самостоятельно и без всякого принуждения, так как это является их неотъемлемым правом, а не обязанностью. Брачный договор, как правило, заключается, если супругов не устраивает режим совместной собственности, предусмотренный Семейным кодексом. Режим совместной собственности подразумевает, что все доходы и имущество, которое супруги наживают в период брака, вне зависимости от того, кто их заработал, становятся общими независимо от того, кто из супругов их оформлял. В случае развода вся собственность делится пополам, так же как долги и обязательства, то есть имущество, даже которое регистрируется на одного из супругов, подлежит разделу по принципу равных долей. Половина одному, вторая половина - другому супругу. А вот в брачном договоре можно прописать, что имущество, купленное каждым супругом на свои деньги, остается в его собственности после расторжения брака. То есть, можно изменить режим пользования, распоряжения, права собственности.

На Западе брачные контракты широко используются уже более 100 лет и рассматриваются как возможность избежать конфликтов и судебных разбирательств в случае развода, а также защититься от брака по расчету. В нашей республике в советское время, естественно, острой потребности в брачном контракте не было, потому что и делить было вообще то нечего. Но даже переходя в рыночные отношения, к большому сожалению, этот институт в нашей республике остается таким же непопулярным как и раньше. Так в чем же причина непопулярности брачного контракта? Насколько эта практика соответствует мусульманским традициям и законодательству, зачем она нужна и стоит ли к ней прибегать?

Стоит отметить, что этот вид договора не пользуется популярностью не только у населения нашей страны, но и во многих странах СНГ. Перед вступлением в семейную жизнь многим кажется, что заключение брачного договора принижает значимость чувств, олицетворяет недоверие и приближает возможный развод. Зачастую один из супругов, даже если он переживает за свое имущество, боится обидеть, задеть свою вторую половинку и испортить отношения. Кроме того, перед регистрацией брака люди находятся в романтических отношениях, поэтому вопросы потенциального раздела имущества, их, конечно волнует мало. К большому сожалению, люди задумываются об этом очень поздно-как только оказываются перед самой проблемой и когда уже начинаются споры: кому, что и по какой причине на самом деле принадлежит.

Непопулярность брачных договоров среди наших молодоженов - это отсутствие способности правильно воспринимать необходимость контракта. Очень многие ошибочно думают, что брачный контракт необходим только миллиардеры или очень богатые люди, у которых есть что терять, а для среднестатистического человека это совсем не нужно. Но, ведь всем нам хорошо известно, что в исламе до сих пор сохранилась традиция заключения брачного контракта с перечислением имущества, передаваемого женихом невесте в качестве свадебного подарка, так называемого махра, который может включать деньги, драгоценности, земельные наделы, скот, словом, все, что обладает ценностью. Все это делалось для того, чтобы укрепить основы семьи имущественными обязательствами, создать надежный тыл на случай, если семья по каким-то причинам распадется, и чтобы ее члены, особенно женщины и дети, не испытывали от этого непомерных трудностей, нужды, были защищены.

Необходимо отметить, что проблема разводов сегодня является очень серьезной и острой проблемой. Количество разводов с каждым годом растет. Именно поэтому необходимо заключить брачный договор. Потому что этот контракт - цивилизованный и обдуманый подход к созданию семьи. Заключение брачного договора позволяет избежать не только длительные судебные разбирательства, но и значительные расходы на квалифицированных юристов. Заключение брачного договора намного проще, чем в случае развода заниматься длительными тяжбами в судах, тратить деньги на адвокатов и делить имущество. Контракт позволит мирно решить все споры, возникшие в процессе развода, и сохранить дружеские отношения между парами. Судебный способ раздела имущества обходится довольно дорого, сторонам приходится тратиться на юристов, представителей в суде: без их участия велик риск проиграть дело или не защитить все свои интересы. Кроме того, рассмотрение дела в суде — процесс небыстрый. Обычно рассмотрение судебных дел касательно развода и дележа имущества длится месяцами. Наблюдая за статистикой увеличения количества разводов в последнее время, можно с уверенностью сказать, что логичнее будет все-таки пойти по пути обязательного заключения брачного договора, урегулирования не только имущественных прав супругов в браке и на случай развода, но и взаимных обязательств супругов по отношению к содержанию и воспитанию детей в браке. В том числе общению супругов с детьми после развода, обязательному закреплению права на обеспечение жилым помещением супруга с детьми после развода, права на увеличение доли в имуществе с учетом вины супруга в распаде семьи, например, измены. Брачный договор не только облегчает весь бракоразводный процесс, но и помогает разводящимся супругам избежать долговременных тяжб раздела имущества. Кроме того, также следует законодательно закрепить, что лица, живущие в фактических семейных отношениях, также вправе заключить семейное соглашение как гарантию соблюдения прав супругов при распаде и такой семьи. Нельзя закрывать глаза на реалии сегодняшнего дня, когда мужчины и женщины проживают по каким-либо причинам без регистрации брака и в момент распада семьи у женщины фактически нет никаких прав на совместно нажитое имущество. При этом не всегда и дети, рожденные в таком союзе, получают гарантии на обеспечение, если отец добровольно не признал своего отцовства либо оно не установлено решением суда.

Можно заметить, что за рубежом любая сделка проходит с участием адвоката. Но у нас такая практика встречается очень редко, так как люди советуются со всеми, но только не с адвокатами. Но ведь, лучше потратиться на опытного специалиста, чем в будущем потерять свое имущество и крупные суммы в судебных тяжбах.

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, что нужно популяризовать институт брачного договора, вносить в этот документ на законодательном уровне не только имущественные вопросы, но и семейные отношения. Тем самым можно будет предотвратить такие негативные ситуации, как вмешательство третьих лиц в семейные отношения, лишение после развода одного из супругов, а с ним нередко и детей, жилья или даже денег на их содержание, ряда других проблем, с которыми чаще всего обращаются граждане, особенно женщины, в разные инстанции. Ведь как показывает зарубежная практика правильно оформленный документ чаще, напротив, укрепляет союз супругов.

References:

1. Семейный кодекс Республики Узбекистан. Утвержден законом Республики Узбекистан от 30.04.1998г. №607-1
2. Левушкин А.Н. История возникновения и развития института брачного договора в России. -Ульяновск, 2012.
3. Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов. -М.: Статут, 2005.
4. Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Брачный договор. Комментарий семейного и гражданского законодательства. – М., -2002.
5. Оила ва никоҳ муносабатларидан келиб чикувчи низолар буйича суд амалиёти. Амалий қўлланма. Тошкент-2017.
6. Оила ҳуқуқи. Дарслик. Муаллифлар жамоаси. –Т., TDYU nashriyoti, 2017.